

RIVOJLANISHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALARNING TA'LIM OLISH

Gapurova Dilnoza Tadjivayevna

Nizomiy nomidagi TDPU

Alimardonova Qizlarshoh Shuxrat qizi

Logopediya kafedrası v.b.dots (PhD)

402

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11669333>

Annatatsiya

Ushbu maqolada alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar ta'lim tizimi va mazmunini takomillashtirish, modernizatsiyalash borasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari, meyoriy xujjatlar, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarining qisqacha tahlili bayon etilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlar olimlarining alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari, huquqiy asoslari, maqsad va vazifalari, ehtiyojlari va tamoyillari kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar huquqi haqidagi Konvensiya, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», «Maxsus ta'lim zaruriyati», Inklyuziv ta'lim, Inklyuziv ta'lim texnologiyasi, o'quv dasturi, vosita, metod.

Анна́тация

В данной статье изложены научно-исследовательские работы по совершенствованию, модернизации системы и содержания образования детей с особыми потребностями, критерии, краткий анализ образовательных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Освещаются также такие вопросы, как особенности, правовые основы, цели и задачи, потребности и принципы образовательных технологий детей с особыми образовательными потребностями ученых зарубежных стран.

Ключевые слова: Конвенция о правах ребенка, «Национальная программа обучения», «необходимость специального образования», Инклюзивное образование, технология инклюзивного образования, учебная программа, средство, метод.

Annatation

This article describes the scientific research work carried out on improving the educational system and content of children in need of special assistance, modernization, meyory documents, a brief analysis of the educational opportunities of children with disabilities. Also, such issues as the specifics, legal

framework, goals and objectives, needs and principles of children's educational technologies, in which scientists from foreign countries need special education, are covered.

Keywords: Convention on the right of Children, "National Training Program", "Special Education necessity", inclusive education, inclusive education technology, curriculum, medium, method.

Har qanday jamiyatda yosh avlodning har tomonlama yetuk, komil inson bo'lib voyaga yetishiga, munosib fuqarolar sifatida ulg'ayib, davlat taraqqiyoti va gullab-yashnashiga ulush qo'shishlariga umid bog'lanadi. Butun jahon bolalariga tegishli bo'lgan bolalar huquqi haqidagi Konvensiyada, O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunida, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» singari qator muhim meyoriy hujjatlarda ko'rsatilishicha, barcha bolalar, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ham mehnat qilish, ta'lim olish, hayotda o'z o'rnini topish huquqlariga egadirlar.

1993 yil 1 dekabrda 153 mamlakatda bolalar huquqlari haqidagi Konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi vositasida, ularda bolalar kelajagini muhofaza qilishga tayyor ekanlik namoyish etildi. Konvensiya butun jahon bolalar huquqlari haqidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomasidir. Konvensiya – bola huquqlari haqidagi universal rasmiy Kodeksdir. Konvensiyada bolalar huquqlari to'rt toifaga ajratib berilgan bo'lib, ular 54 moddani o'z ichiga qamrab olgan.

1994 yilda YUNESKO «Maxsus ta'lim zaruriyati» nomli hujjatni tayyorlab, unda maxsus ta'limga muhtoj bolalar va yoshlar uchun ta'limni tashkil etish hamda takomillashtirish masalalarini ko'rib chiqdi. Ushbu ta'lim turida asosiy o'rin rehabilitatsiya masalalariga ajratilgan .

Hujjatda: «Maxsus ta'limni alohida yordamga muhtoj insonlarga tashkil etishdan maqsad – jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bor bolalar va o'smirlarni mustaqil, hamma qatori yashash sharoitida jamiyatga tiklash», – deb ta'kidlangan.

YE.L.Goncharova, O.S.Nikolskaya, O.I.Kukushkina ta'kidlashicha, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bola maksimal darajada rivojlanishi, ta'lim va tarbiya olishi uchun zarur sharoitlarga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalarning har bir toifasi uchun har bir yoshga, rivojlanish xususiyatiga va ta'lim bosqichiga qarab alohida ta'limni teng darajada aniq, batafsil va ilmiy asoslangan xolda olib borilishi zarurligini bildiradi.

Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalar kabi topshiriq va vazifalarni tezlik bilan mukammal amalga oshira olmasalarda

ammo imkoniyat darajasida bajara oladilar. Imkoniyati cheklanganlik – qobiliyatsizlik, degani emas.

Xar qanday xolatda ham, kasallik va kamchilikda xam, muammolar bo'lsa xam bolada taraqqiyot davom etadi . D.B.Yakubjanovanning ta'kidlashicha, jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ijtimoiylashtirish masalasi ilmiy jamoatchilik tomonidan keng tadqiq etib kelinmoqda. Dakar deklaratsiyasi asosida qabul qilingan "Ta'lim hamma uchun" reja-dasturiga muvofiq butun jahonda umumiy ta'lim tizimiga inklyuziv ta'limni joriy etish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda [9]. Bugungi kunda "imkoniyati cheklanganlik" tushunchasiga nisbatan ijtimoiy yondashuv ahamiyatining oshib borishi bu toifadagi shaxslarning nafaqat o'zgaralar yordamiga muhtoj bo'lgan, jamiyatning alohida - nofaol toifasini tashkil etishidan qat'iy farqli o'laroq, rivojlanishining dastlabki davrlaridanoq ulardagi nuqsonlarnigina emas, balki boshqalar kabi jamiyatga faol integratsiyalashuvi va ijtimoiylashuv imkoniyatlarini ham o'rganish, korreksion-pedagogik texnologiyalar va metodlar orqali o'zining turli sohalaridagi ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lgan shaxs darajasi tomon kamol topishiga ko'maklashish zarurligi e'tirof etilmoqda.

Imkoniyati cheklangan bolalarda ijtimoiy tajribaning paydo bo'lishi va takomillashuvi normal rivojlanishdagi bolalarga nisbatan murakkabroq kechadi. Chunki jismoniy va psixik nuqsonlar ularning yoshiga mutanosib ravishda hayotiy faoliyatning turli sohalaridagi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari va ijtimoiy-madaniy munosabatlarga erkin kirisha olishlariga halal beradi .

Ta'lim muassasasida imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologo-pedagogik, korreksionsharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yunaltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish orkali ruhiy rivojlanishi, ijtimoiy moslashtirishni amalga oshirish lozim.

Jahonda jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarida jamiyat hamda davlatni rivojlantirishning teng huquqli ishtirokchisi ekani e'tirof qilinmoqda.

Maxsus ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim olishini yo'lga qo'yish, ularning ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, nogironligi bo'lgan bolalarning huquqlarini himoya qilish hamda inklyuziv ta'limga jalb etish UNICEF tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda [2]. Bolada nuqson bo'lishiga qaramay, unga qo'lidan keladigan

ish turini o'rgatish, o'qitib tarbiyalab, jamiyatda o'z o'rnini topib ketishiga yordam berish (ijtimoiy reabilitatsiya qilish) zarurdir [8].

Mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim-tarbiyasi va ularning ijtimoiy hayotga moslashuviga qulay sharoitlar yaratib berilmoqda. Ularni jamiyatga integratsiya qilish, avvalo, imkon qadar salomatligini tiklash maqsadida «Imkoniyati cheklangan bolalar uchun umumiy ta'lim loyihasi» asosida ish yuritib kelinmoqda. Bunda, asosan, inklyuziv ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ko'zda tutilmoqda.

Natijada inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini, o'ziga xos imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish, u bilan bog'liq muammolarni aniqlash, samaradorlik jihatlarini asoslab berish dolzarb ilmiy muammoga aylanmoqda. Chunki inklyuziv ta'lim usuli barcha bolalarning ruhiy-jismoniy holatidan qat'i nazar ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlashga qulay imkoniyat yaratadi.

Ayniqsa, u alohida yordamga muhtoj bolalarning atrofdagilar bilan muloqotda bo'lishi, ijtimoiy muhit talablariga javob bera oladigan bo'lib ulg'ayishi, o'z kundalik-maishiy ehtiyojini qondira olish ko'nikmalarini egallashi, hayotga moslashib, umumta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qiy olishi, ular bilan o'zaro do'stona munosabatga kirishishi, darslarni o'z vaqtida o'zlashtirishi, topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashishi uchun qulayliklar tug'diradi.

Inklyuziv ta'lim nafaqat nogiron bolalar o'rtasida, balki sog'lom turmush tarziga asoslangan oilada tarbiyalanayotgan bolalar o'rtasida, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida ham fanlarni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlar yarata oladi. U orqali o'quvchilarning bir-biriga ijobiy ta'sir ko'rsata olishiga erishish yaxshi natija keltiradi. Lekin ba'zan sog'lom bolalar bilan nogiron bolalar orasidagi tafovut sezilib qolishi, nogiron bola o'z tengdoshlariga qo'shilmay, tortinishi, o'z imkoniyatlaridan foydalana olmasligi sabab uyalib turishi, kamsitilishi, ayrimlari esa oilada haddan tashqari erka o'stirilganligi tufayli qaysarlik, injiqlik qilishi kuzatiladiki, bunday sharoitda ta'lim amaliyoti va ta'lim xizmatlarini tashkillashtirishda o'zgarishlar qilishga to'g'ri keladi.

Bularning barchasi inklyuziv ta'lim jarayoni o'ziga xos murakkabliklarga ega ekanligini va shu sohada ishlaydigan o'qituvchilar, sinf rahbarlari, tarbiyachilar, kasbiy mahorat ustalari zimmasiga jiddiy talablar va mas'uliyatlar yuklashini oydinlashtiradi. Olib borilgan izlanishlar va tadqiqotlar asosida

inklyuziv ta'lim texnologiyasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: «Inklyuziv ta'lim texnologiyasi (ITT) – bu uzluksiz ta'lim tizimida maxsus yordamga muhtoj bolalar va yoshlar uchun mehribonlik bilan tizimli yondashadigan, individuallashtirilgan, sharoitga qarab o'zgaruvchan, maxsus o'quv dasturlari, materiallari, vositalari va metodlari yordamida ta'lim-tarbiyaning pedagogik-psixologik jihatlarini zamonaviy talablarga mos olib boriladigan jarayondir» .

Inklyuziv ta'limni oiladan maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv muassasalarida joriy etish natijasida imkoniyati cheklangan insonlarga nisbatan umumiy munosabat o'zgarayotgani ma'lum bo'ldi. Bu esa ularning hayotda muvaffaqiyat qozonishi uchun omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Imkoniyati cheklangan insonlar uchun ishlab chiqilgan va jamiyatga rejali asosda joriy etilayotgan inklyuziv ta'lim strategiyasi o'qishning uzluksiz va muttasilligini ta'minlaydi. Oila – bolalar bog'chasi – maktab – kasb-hunar kolleji – ish bilan ta'minlash – ushbu tizim kelajakda ota-onalarga imkoniyati cheklangan bolalarini umumta'lim muassasalari va oliy o'quv yurtlariga bema'lol, xavfsirasmasdan olib kelishlari uchun zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi “Bola huquqlari to'g'risida”gi Qonuni.
2. Nazarova N.M, Morgachyova YE.N, Furyayeva T.V Sravnitel'naya spetsial'naya pedagogika. 2 – ye izdaniye. AkademiY. M.: 2012.
3. Shomaxmudova R.SH. / Maxsus va inklyuziv ta'lim / - T.: 2017. 214 b.
4. Farrel.P The Impact of Research on Developments in Inclusive Education. 2004.
- 5.D.T.Garurova “Дети с комплексными нарушениями развития” Бола ва замон 2024/2 сон.

